

ULUSHNI SOTIB OLISHDAGI IMTIYOZLI HUQUQNING KIMOSHDI SAVDOLARIDA QO‘LLANILISHI: HUQUQIY VA IQTISODIY OQIBATLAR

Vahobov Shohjahon Umidjon o‘g‘li

O‘zbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligining Shartnomaviy-huquqiy munosabatlar va da’vo ishlarini yuritish bo‘yicha yuridik boshqarma yetakchi yuriskonsulti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17947677>

Annotatsiya. Tezisdagi mas’uliyati cheklangan jamiyat ishtirokchilarining ulushni sotib olishdagi imtiyozli huquqi kimoshdi savdolari jarayonida qo‘llanilmasligi natijasida yuzaga kelayotgan huquqiy muammolar tahlil qilinadi. Shuningdek, milliy amaliyotdagi salbiy oqibatlar, xalqaro tajriba bilan qiyosiy tahlil va ulushni auksionga qo‘yishdan oldin imtiyozli huquqni tatbiq etish zarurati ilmiy asosda bayon etiladi.

Mas’uliyati cheklangan jamiyat (*keying o‘rinlarda – MChJ*) ishtirokchilarining ulushni sotib olishdagi imtiyozli huquqi korporativ boshqaruvda barqarorlikni ta’minlovchi asosiy huquqiy mexanizmlardan biridir. Premsiya huquqi – uchinchi shaxsga sotilishdan oldin jamiyat ishtirokchilariga ulushni birinchi bo‘lib sotib olish imkoniyatini beruvchi institut bo‘lib, jamiyat tarkibining kutilmagan o‘zgarishini cheklaydi, ishtirokchilar o‘rtasidagi korporativ muvozanatni himoya qiladi va boshqaruvning izchilligini ta’minlaydi.

Shu bilan birga, amaliyotda ishtirokchining ulushini sotish uchun **kimoshdi savdosiga** qo‘yilayotganda imtiyozli huquq tatbiq etilmasligi holatlari keng tarqalgan. Ayni holat huquqiy kolliziyalarni, korporativ nizolarni, jamiyatning iqtisodiy barqarorligiga zarar yetkazuvchi salbiy oqibatlarni yuzaga keltirmoqda.

O‘zbekiston qonunchiligiga ko‘ra, MChJ ishtirokchilaridan birortasi tomonidan sotilayotgan ulushni (*ulushning bir qismini*) sotib olishda jamiyat ishtirokchilari uchinchi shaxslar oldida imtiyozli huquqdan foydalanadi, bu huquq korporativ barqarorlikni ta’minlashga qaratilgan.

O‘zbekiston Respublikasining 2024-yil 22-oktabrdagi O‘RQ-980-sonli Qonuni bilan O‘zbekiston Respublikasining “Mas’uliyati cheklangan jamiyatlar to‘g‘risida”gi Qonuni 20-moddaning to‘rtinchi qismiga o‘zgartirish kiritilguniga qadar, sudlar tomonidan imtiyozli huquqning qo‘llanilishi bo‘yicha turlicha yondashuvlar mavjud edi.

Ayrim sudlar jamiyat ishtirokchilaridan birortasi tomonidan sotilayotgan ulushni (*ulushning bir qismini*) sotib olishda jamiyat ishtirokchilari uchinchi shaxslar oldida **imtiyozli huquqdan foydalanishini** kimoshdi savdosi orqali sotishda tatbiq etilmasligi (*Fuqarolik Kodeksi 224-moddasining birinchi qismi*)ni asos qilgan holda, boshqalari MChJ ulushlarini sotish yoki uchinchi shaxslarga berishni korporativ munosabat deb hisoblab, “Mas’uliyati cheklangan jamiyatlar to‘g‘risida”gi Qonuni Fuqarolik Kodeksidan keyin qabul qilinganligini va imtiyozli huquqdan foydalanishda tavofutlar mavjud degan holda Fuqarolik Kodeksi 224-moddasining birinchi qismini MChJ ulushlarini sotishda tatbiq etilmasligini tegishli sud hujjatlarida bildirib o‘tganlar.

Bundan tashqari, O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumi “Sud amaliyotida bitimlarni tartibga soluvchi qonunchilik normalarini tatbiq qilishda vujudga keladigan ayrim

masalalar to‘g‘risida” 2006-yil 22-dekabrda 17-sonli qarorining 22-bandida umumiy mulkdagi ulushini sotuvchi boshqa mulkdorga o‘z ulushini sotmaslik maqsadida mulk bahosini atayin yuqori ko‘rsatishi va u sotib olishni rad etganidan keyin **boshqa shaxsga past bahoda sotganligi holatining aniqlanganligi imtiyozli sotib olish huquqi buzilganligiga olib kelishi** va uning oqibati O‘zbekiston Respublikasi FKning 224-moddasi to‘rtinchi qismini qo‘llash uchun asos bo‘lishi bo‘yicha tushuntirish berilgan¹.

Bu o‘z navbatida sud amaliyotida nizoli huquqiy munosabatlarga nisbatan qo‘llanishi lozim bo‘lgan moddiy qonun normalarini noto‘g‘ri qo‘llash va turlicha yondashuvlarni vujudga keltirdi.

Plenum qaroridagi qoidani kimoshdi savdosida qo‘llash imkoniyati mavjud emas, chunki takroriy auksionda boshlang‘ich narx belgilangan qadamga ishtirokchilardan biri lot narxi to‘g‘risidagi taklifni tasdiqlaguniga qadar eng past narxgacha tushirib boriladi va bunda har bir pastlab borilgan narx to‘g‘risida jamiyat ishtirokchilarini xabardor qilish mexanizmi amalda yo‘q.

Agarda **imtiyozli huquqdan foydalanishni** MChJ ulushlari sotilayotganda tatbiq etilmaydi deyilgan taqdirda, mazkur huquq oilaviy yoki boshqa munosabatlarga tatbiq etiladi degan faraz bilan bu huquqni qo‘llanilishini sun‘iy ravishda cheklashga olib keladi.

Biroq, O‘zbekiston Respublikasining 2024-yil 22-oktabrdagi O‘RQ-980-sonli Qonuni bilan O‘zbekiston Respublikasining “Mas‘uliyati cheklangan jamiyatlar to‘g‘risida”gi Qonuni 20-moddaning to‘rtinchi qismiga o‘zgartirish kiritilganidan keyin ham yangi muammolar vujudga kelmoqda.

Kimoshdi savdosi orqali ulush sotilganda jamiyatga manfaatlar to‘qnashuviga ega bo‘lgan shaxslar kirib kelishi, ichki ishonch muhitini buzishi, korporativ mojarolarni kuchaytirishi, direktor tayinlash va moliyaviy siyosatda kelishmovchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Natijada jamiyatning iqtisodiy faoliyati to‘xtashi va mulkiy aktivlar xavf ostida qolishi ehtimoli oshadi.

Amaliyotda ayrim kreditorlar ulushni auksionga qo‘yishni jamiyatni egallash, aktivni arzon sotib olish yoki raqobatchi orqali jamiyatni izdan chiqarish vositasi sifatida qo‘llash hollari mavjud. Shu sababli premsiya huquqi (*imtiyozli huquq*)ning tatbiq etilmasligi bunday suiiste‘mollarga imkon yaratadi. Auksion natijalari ustidan da‘volar ko‘payadi, ishtirokchilar natijani haqiqiy emas deb tan oladi va sud jarayonlari bir necha yil davom etishi mumkin, bu esa biznes muhitining barqarorligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Shu nuqtayi nazardan, ulushni realizatsiyaga qo‘yishdan oldin imtiyozli huquqni tatbiq etish ilmiy va amaliy jihatdan zarur. Ulushni birinchi navbatda jamiyat ishtirokchilariga taklif qilish korporativ tarkib barqarorligini saqlaydi, boshqaruvni izdan chiqishdan himoya qiladi, ishtirokchilar o‘rtasida kelishuvlar va uzoq muddatli biznes strategiyalarini himoya qiladi, ko‘pincha ulush bozor bahosidan yuqori narxda sotiladi, natijada kreditorlarning qoniqishi ta‘minlanadi va auksion xarajatlari kamayadi.

Imtiyozli huquqni oldindan qo‘llash auksionni manipulyatsiyadan himoya qiladi, begona shaxslarning kirib kelishini cheklaydi, aktivning sun‘iy qadrsizlanishining oldini oladi va investitsion muhitni barqarorlashtiradi.

Kimoshdi savdosi yoki jamiyatning ustavida o‘zgacha tartib imtiyozli huquqdan amalda foydalanishni amalda yo‘qqa chiqarmoqda.

¹ <https://lex.uz/docs/-1590543>

Shu bois, O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik Kodeksi 224-moddasining birinchi qismi va “Mas’uliyati cheklangan jamiyatlar to‘g‘risida”gi Qonuni 20-moddaning to‘rtinchi qismidan imtiyozli huquqdan foydalanishni cheklovchi normalarni chiqarib tashlashni lozim deb hisoblayman.

Xalqaro amaliyot premsiya huquqi auksionning o‘zida emas, balki ulush auksionga qo‘yilishidan oldingi bosqichda majburiy tartibda qo‘llanishi lozimligi ko‘rsatadi:

Rossiyada “Mas’uliyati cheklangan jamiyatlar to‘g‘risida”gi Qonun (1998) ixtiyoriy sotuvlarda imtiyozli huquqni kafolatlaydi, RF Oliy sudi Plenumining 2016-yil 25-son qarori esa majburiy auksionlarda premsiya tatbiq etilmasligini, biroq ulush auksiongacha ishtirokchilarga taklif qilinishi kerakligini belgilaydi².

Qozog‘iston Oliy sudi Plenumining 2020-yil 10-son qarori ham shunday yondashuvni qo‘llaydi: auksionning o‘zida premsiya bo‘lmaydi, ammo sotilishdan oldin ishtirokchilarga taklif berish shart³. Germaniyada GmbHG (§15–18) premsiya huquqini ustav orqali majburiy tartibda belgilaydi va u ixtiyoriy bitimlarda qat’iy amal qiladi, majburiy sotuvlarda esa premsiya xabarnoma bosqichida ko‘zda tutiladi⁴.

Fransiya tijorat kodeksi (*Code de commerce, art. L223-13*) esa ulush uchinchi shaxsga sotilishidan oldin ishtirokchilarga taklif berilishini majburiy qiladi⁵. OECDning Korporativ boshqaruv prinsiplari (2015) ham premsiya huquqini ishtirokchilar tarkibi barqarorligi va investorlar himoyasining asosiy vositasi sifatida e’tirof etadi⁶.

Shu nuqtayi nazardan, O‘zbekiston qonunchiligida ulushni realizatsiyaga qo‘yishdan oldin imtiyozli huquqni tatbiq etishni majburiy tartibda belgilash korporativ barqarorlikni mustahkamlash, kreditor manfaatlariga zid bo‘lmaslik, jamiyat mulkiy xavfsizligini oshirish, sud nizolarini kamaytirish va investitsion muhitni yaxshilashga xizmat qiladi. Mazkur institutni takomillashtirish O‘zbekiston korporativ huquqining izchil rivojlanishiga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik Kodeksi;
2. O‘zbekiston Respublikasining “Mas’uliyati cheklangan jamiyatlar to‘g‘risida”gi Qonuni;
3. O‘zbekiston Respublikasining “Davlat mulkini boshqarish sohasi takomillashtirilishi munosabati bilan O‘zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risida:gi 2024-yil 22-oktabrdagi O‘RQ-980-son Qonuni;
4. O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumi “Sud amaliyotida bitimlarni tartibga soluvchi qonunchilik normalarini tatbiq qilishda vujudga keladigan ayrim masalalar to‘g‘risida” 2006-yil 22-dekabrda 17-sonli qarori;
5. Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation No. 25, 23 June 2016.
6. Kazakhstan Law “On Limited and Additional Liability Partnerships”, 1998.
7. GmbHG (Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung), §§15–18, Germany.
8. Code de commerce, France, Article L223-13.

² Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation No. 25, 23 June 2016.

³ Kazakhstan Law “On Limited and Additional Liability Partnerships”, 1998.

⁴ GmbHG (Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung), §§15–18, Germany.

⁵ Code de commerce, France, Article L223-13.

⁶ OECD (2015). OECD Principles of Corporate Governance. Paris: OECD Publishing.